

მთიან პირობებში ჩატარებული საწვრთნელი მეცადინეობები

ალექსანდრე გობირახაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგიკის დოქტორი; საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო (მის: საქართველო, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი 49);

ელ. ფოსტა: a.gobirakashvili@gmail.com .

მარიამ გობირახაშვილი - რეზიდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

ალექსანდრე ეგოიანი - ასოცირებული პროფესორი, ფიზ.-მათ. დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

შესავალი. მაღალი კლასის სპორტსმენთა საწვრთნელი მომზადება მთიან პირობებში შეტანილი იქნა 1970 წელიდან, ხოლო **გდრ**-მა სპორტსმენთა მაღალი შედეგიანობა დაუკავშირა მთიან პირობებში ჩატარებულ საწვრთნელ მეცადინეობებს სპორტის იმ სახეებში, რომლებიც გამძლეობასთან იყო დაკავშირებული. ამის შემდეგ ამ ქვეყნის სპორტსმენებმა, დაიწყეს 3 – 4 კვირიანი რეგულარული საწვრთნელი გასვლები, რომლებიც სპეციალდებიან სპორტის სხვადასხვა სახეებში. საწვრთნელი გასვლები დაიწყეს ბულგარეთში ბელმეკენის სპეციალურად აგებულ სპორტულ ბაზაზე (2000 მ. სიმაღლეზე მდებარე (საშუალო - მთიანეთი), ხოლო შემდეგ სხვა ქვეყნების მაღალმთიან სპორტულ ბაზებზე. ამ დარგში მეცნიერთა დიდი ჯგუფი აკვირდებოდნენ სპორტსმენთა მომზადებას მთიან პირობებში.

ამოცანები. შეგვესწავლა თუ როგორ მოქმედებს სპორტსმენების სპორტულ შედეგებზე, მთიან პირობებში ჩატარებული საწვრთნელი მეცადინეობები, რელიეფის თავისებურებებიდან გამომდინარე სხვადასხვა პირობებში.

განხილვა. უმრავლესობა მწვრთნელების, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მთიან პირობებში გამძლეობის სახეებში მოვარჯიშეთა მომზადებას , როგორც მაღალი კლასის სპორტსმენთა უპირობო ქმედებას. მაგალითად კანადელი მწვრთნელი სესილ კოლვინი მაღალი კლასის მოცურავთა მომზადების მეთოდოლოგიაში აღნიშნავს, რომ ბევრი მათგანი იყენებს მთიან პირობებში ასეთ წვრთვნას და მათი აღსაზრდელები მკვეთრად ზრდიან საკუთარ შედეგებს. ამერიკელი მწვრთნელები რომლებიც ხელმძღვანელობენ საშუალო და გრძელ მანძილებზე მოცურავთა მომზადებას და საწვრთნელ მეცადინეობებს, შეკრებებს რეგულარულად ატარებენ მთიან პირობებში.

ტემპერატურის ცვალებადობის გავლენა შეჯიბრების იმ მონაწილეებზე, რომლებსაც მზის სხივები ეცემათ მახვილი კუთხით, შეიძლება განისაზღვროს მნიშვნელოვანი სიდიდებით. დღის განმავლობაში (დღისით) მთებში ტემპერატურის ვარდნა (სიმაღლის მიხედვით), შესამჩნევია. ბუნების წიაღში სპორტსმენის პიროვნების ჩამოყალიბებაში და წვრთნის შინაარსში გარკვეული ადგილი უკავია ბუნებრივ გარემოს და მთიანი პირობების გამოყენებას. მთიან პირობებში საწვრთნელი მეცადინეობების დაწყებამდე, ორგანიზმის ჯანმრთელობის დადგენის მიზნით, სპორტსმენებმა უნდა გაიარონ საექიმო შემოწმება. მიღებული მონაცემებით განისაზღვრება მოვარჯიშის მაქსიმალური დატვირთვის ოდენობა. წლის განმავლობაში თითოეულმა მათგანმა უნდა გაიაროს საექიმო შემოწმება 3 – 4 - ჯერ მაინც. შემოწმების მონაცემები სპორტსმენს საკუთარ დღიურში უნდა ჰქონდეს ჩაწერილი. გარდა საექიმო შემოწმებისა, საჭიროების

შემთხვევაში, კონსულტაციისათვის უნდა მივმართოთ ექიმ-სპეციალისტს სპორტის დარგში.

ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც სამეცნიერო ასევე პრაქტიკული ორგანიზმის გარემო პირობებთან ურთიერთკავშირის შესწავლას. ადამიანის ნორმალური მოქმედება შესაძლებელია მხოლოდ გარემო პირობების გათვალისწინებით. ამა თუ იმ მოდიფიკატორის შეცვლა ორგანიზმისათვის არ მიმდინარეობს უკვალოდ, შესაძლებელია გარკვეული ძვრების შეგრძნება. მთის კლიმატის მაგალითზე გარემოს აქვს კომპლექსური ხასიათი. ჰაერში ჟანგბადის სიმცირით, მზის რადიაციით, ჰაერში მომატებული იონიზაციით, ტემპერატურისა და ტენიანობის ცვალებადობით მთის კლიმატი განსხვავდება ბარის კლიმატისაგან. თითოეულს შეუძლია გამოიწვიოს გარკვეული ბიოლოგიური ეფექტი აქ დასახელებული ფაქტორებიდან. როგორც ერთნაირ მთიან პირობებში ორგანიზმის საპასუხო რეაქციები, განპირობებულია აღნიშნული ფაქტორების თავისებურებებთან შეთავსებით და ორგანიზმის ფუნქციონალური მდგომარეობით.

ჰიპოქსიას განსაკუთრებული ადგილი განეკუთვნება. ატმოსფერული ჰაერი წარმოადგენს გაზების მექანიკურ ნაზავს, აზოტი (78,08 %), ჟანგბადი (20,93 %), ნახშირორჟანგის გაზი (0,03 %) და სხვა გაზების მცირე რაოდენობა (არგონი, გელია, კრიპტონა, ამბიაკა და სხვ.). გაზები, რომლებიც შედიან ატმოსფეროს შემადგენლობაში, დედამიწის მიზიდულობის ძალით ზემოქმედებენ ჰაერის ნაწილაკებზე. ზღვის დონიდან ზედაპირზე ატმოსფერული წნევა 1 სმ² საშუალოდ შეადგენს 1,033 კგ. ვარაუდობენ, რომ ატმოსფეროს ზედა ფენა მიწიდან არის 1000 მ-ის დაცილებით.

ვარაუდობენ, რომ ჰაერის სვეტის სისქით განისაზღვრება ატმოსფერული წნევა. დედამიწის ზედაპირიდან გადაადგილებით ბარომეტრიული წნევა კანონზომიერად დაიწვეს. ურთიერთკავშირი ბარომეტრიულ წნევის სიმაღლეს შორის არის პირდაპირი, მაგრამ მათ შორის არაპროპორციული დამოკიდებულებაა. მაგალითად, სიმაღლის ცვლა 0-დან 300 მ-დე იწვევს ატმოსფერული წნევის კლებას ვერცხლისწყლის სვეტის 27 მმ-დე, ხოლო 300 მ-დან - 4800 მ-დე სხვაობა იწვევს წნევის კლებას ვერცხლისწყლის სვეტის 17 მმ-დე. ბარომეტრიული წნევა იკლებს ვერცხლისწყლის სვეტის 1 მმ-ით 100 მ. სიმაღლეზე

PO₂ შეადგენს ალვეოლარულ ჰაერში სინდიყის სვეტის 100 მმ-ს. ის კლებულობს 70-მ-დე 2000 მ-ზე, ხოლო - 50-55 მმ-ს 4000-4500 მ. სიმაღლეზე. 8000 – 8500 მ საშიშ ზონას წარმოადგენს. PO₂-ის ჰემოგლობინის ჟანგბადით გაჯერება ნაკლებია (95%-დან 92%-მდე) ალვეოლარულ ჰაერში 3000 მ. სიმაღლემდე, ეს მოსვენებულ მდგომარეობაში ორგანიზმს აძლევს საშუალებას შეძლოს ჟანგბადის უკმარისობის კომპენსირება. რამდენადმე ვეგეტატიურ სისტემაზე ვერ ახდენენ შესამჩნევ ძვრებს სიმაღლეები, რომლებიც არ აღემატებიან 3000 მ-ს, მოცემულ მდგომარეობაზე (ა. დ. ბერნშტეინი, 1967 წ.) არსებობს სხვა მოსაზრებაც ამ მიმართებით.

ბარომეტრიული წნევის ვარდნის შესატყვისად ატმოსფეროს სიმკვრივე კლებულობს. ამ მოვლენის მნიშვნელობა ძალიან დიდია სპორტის სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლებისათვის, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძალა იხარჯება ჰაეროდინამიკური წინააღმდეგობის გადალახვისათვის.

ცხრილი 1. სიმაღლეზე ასვლისას ადამიანის პარციალარული წნევის ცვლა და სისხლის ჟანგბადით გაჟღენთილობა. (გ.პ. კონრადი)

სიმაღლე მ-ში	ვერცხლისწყლის სვეტში	წნევა ჰაერში	გაზის ნაერთში, HBO/2 % ექვივალენტური	სისხლის გაჯერება, % ჟანგბადით
-----------------	-------------------------	--------------	--	-------------------------------------

	ბარომეტრიული წნევა, მმ.	ჟანგბადის პარციალარული	შემადგენლობა	
0	760	159	20.94	98
500	716	149	19.65	
1000	674	141.3	18.41	97
1500	634	133	17.24	
2000	596	125	16.12	94
2500	566	117	15.06	
3000	526	110	14.06	92
4000	462	96.9	12.19	85

მზის მაღალი რადიაცია არის მთიანი კლიმატის შემდეგი თავისებურება . უნდა აღვნიშნოთ, რომ შეიძლება შთანთქოს ჰაერში სხვადასხვა ნაწილაკების გაფანტვით მზის ენერჯის მოკლელტალლოვანი (ულტრაიისფერი) რადიაცია. წყლის ორთქლი არის ჰაერის მაღალი სისუფთავისას მზის სხივური ენერჯის ძირითადი შთანმთქმელი. ატმოსფეროს სიმკვრივე და მისი წყლის ორთქლით გაჯერება მკვეთრად ეცემა სიმაღლის მატებასთან ერთად. ასევე მკვეთრად მატულობს მზის რადიაციით დამაბზა (ყოველ 1000 მ. სიმაღლეზე საშუალოდ 10%-ით). 2000 მ. სიმაღლეზე 60 – 80%-ით უფრო მაღალია, ვიდრე დაბლობზე ულტრაიისფერი სხივების რადიაცია. ჰეროიონების რაოდენობაც ულტრაიისფერი რადიაციის ზრდასთან ერთად კანონზომიერად მატულობს .

1936 წელს ნ. ა. რემიზოვის აზრით პირდაპირი კავშირები არსებობს მთის ავადმყოფობის სიპტომებს და დადებითი ჰეროიონების დაგროვებას შორის .

იგი აღნიშნავდა, რომ გამოვლინდება კანონზომიერი ჰაერის იონიზაციის მატება იალბუზის ფერდობებზე სიმაღლის ზრდასთან ერთად. ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობა დამახასიათებელია მთის კლიმატისათვის, ტემპერატურის ვარდნა დღისით მკვეთრად შესამჩნევია ვიდრე ღამით.

დასკვნები.

მუშაობის უნარიანობის მკვეთრი დაქვეითება მთაში ყოფნის პირველი 7 – 10 დღის განმავლობაში აღინიშნება. (თავის ტკივილები, დაღლილობა, ძილის რეჟიმის დარღვევა) პირველ კვირაში საწვრთნელი დატვირთვის 10 – 20%-ით საჭიროა შემცირება, რომელთა ინტენსივობა ბართან შედარებით 2 – 3 -ჯერ ქვეითდება. შემდეგ (7 – 10 დღიდან) უმჯობესდება მოვარჯიშის თვითშეგრძნება, მუშაობის უნარის ამაღლება. საადაპტაციო პროცესისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მთიან პირობებში ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით შედგენილ რაციონალურ სადღეღამისო რეჟიმს, სადაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს დასვენებისათვის აუცილებელი პერიოდი, ასევე სხვადასხვა აღმდგენელი საშუალებების გამოყენება. ამ პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დღისა და ღამის ძილის ორგანიზებას.

მთიან პირობებში სპორტსმენის მომზადების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს მისი ფიზიკური მომზადების დონე, კლიმატური პირობები, ინდივიდუალური თავისებურებები და სხვ. ფაქტორები. ინდივიდუალურად და მკაცრად უნდა ხდებოდეს საწვრთნელი დატვირთვის ნორმირება. დატვირთვის პრინციპი უნდა იყოს თანდათანობითი მატება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გობირახაშვილი ა., გობირახაშვილი მ. მთიან პირობებში საშუალო და გრძელ მანძილზე მორბენალ მძლეოსანთა ფიზიკური თვისებების და ფუნქციური მონაცემების კორელაციის საკითი. ბიომედიცინის სერია IV, ტომი 45. 281-283 გვ. თბილისი 2019 წ.
2. გობირახაშვილი ა., გობირახაშვილი მ. „ბაკურიანის პირობებში საშუალო და გრძელ მანძილზე მორბენალ სპორტსმენთა ფიზიკური და ფუნქციური ცვლილებების შესახებ“ საქართველოს სახელმწიფო ზიკური აღზრდისა და სპორტის სასწავლო უნივერსიტეტი. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „ჯამრთელობა და სპორტი“ თბილისი 2021წ.
3. Gobirakhashvili A., Gobirakhashvili M., Chitashvili D., Korinteli E., Egoyan A. „Physical and Functional Changes in Middle and Long Distance Runners under Various Conditions“, Georgian medical news, 2021: 164-168.

DOI: 10.5281/zenodo.6632323

CONDUCTION OF TRAINING EXERCISES IN MOUNTAINOUS CONDITIONS

Alexander Gobirakhashvili – Associate Professor, Doctor of Pedagogics;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Georgia (49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia).

Email: a.gobirakashvili@gmail.com

Mariam Gobirakhashvili – Resident, Tbilisi State Medical University, Georgia.

Alexander Egoyan - Associate Professor, Doctor of Physics and Mathematics;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Most of the world's leading coaches pay special attention to the training of endurance in mountainous conditions as an unconditional activity for high-class athletes. The duration of the training process in mountainous conditions is usually 3-4 weeks. Existing scientific studies on the training experience of highly qualified athletes in different countries of the world prove that such a duration of training in the mountains allows us to use the capacity of aerobic and anaerobic energy supply of the lactation system related to special endurance. However, it should be noted that in practice, not infrequently, both 2-week and 5-week and 6-week trainings of athletes in mountain conditions are used. Mountainous conditions differ from plain conditions by the lack of oxygen in the air, the increased radiation of the sun, the high ionization of the air and the sharp drop in temperature and humidity. Each of the above factors has the ability to independently produce certain biological effects.

Keywords: mountain conditions, training, sports results.